

РОҶҶОИ САМАРАНОКИ ТАШКИЛИ КОРИ БЕРУНАЗСИНФӢ ДАР ИНФОРМАТИКА

РАҶАБЗОДА НОДИРА САЙДАҲМАД

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, номзади илмҳои педагогӣ,
саромӯзгори кафедраи ТИ ва МТИ. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Бохтар

***Аннотатсия.** Дар мақола роҳҳои самараноки ташкили кори беруназсинфӣ аз фанни информатика баррасӣ гардидааст. Муаллиф аҳамияти истифодаи технологияҳои иттилоотӣ, компютер ва интернетро дар баланд бардоштани сатҳи дониш, фаъолнокӣ ва ҷаҳонбинии хонандагон дар корҳои беруназсинфӣ аз информатика нишон медиҳад. Ҳамчунин шаклҳои гуногуни ташкили маҳфилҳо, озмунҳо ва корҳои амалӣ барои рушди малакаҳои эҷодиву техникаи хонандагон пешниҳод шудаанд.*

***Калидвожаҳо:** информатика, кори беруназсинфӣ, технологияҳои иттилоотӣ, компютер, таълим, хонанда.*

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ

РАДЖАБЗОДА НОДИРА САЙДАҲМАД

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры ИТ и МПИ. Республика Таджикистан, г. Бохтар

***Аннотация.** В статье рассматриваются эффективные способы организации внеклассной работы по информатике. Автор раскрывает значение использования информационных технологий, компьютера и интернета для повышения уровня знаний, активности и кругозора учащихся во внеклассной работе по информатике. Также предложены различные формы организации кружков, конкурсов и практических занятий для развития творческих и технических навыков школьников.*

***Ключевые слова:** информатика, внеклассная работа, информационные технологии, компьютер, обучение, учащиеся.*

EFFECTIVE WAYS OF ORGANIZING EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN INFORMATICS

RAJABZODA NODIRA SAYDAHMAAD

Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Information Technologies and Mathematical Teaching Informatics. Republic of Tajikistan, Bokhtar city

***Annotation.** The article discusses effective ways of organizing extracurricular activities in Informatics. The author highlights the importance of using information technologies, computers, and the Internet to improve students' level of knowledge, activity, and outlook in extracurricular Informatics activities. Various forms of clubs, competitions, and practical activities aimed at developing students' creative and technical skills are also presented.*

***Keywords:** informatics, extracurricular activities, information technologies, computer, education, students.*

Дар раванди таълиму тарбияи хонандагон дар давраи ҳозира истифодабарии компютер, интернет ва дигар технологияҳои нав нақши муҳимро мебозад. Зеро компютер чун воситаи таълиму тарбия, коммуникатсия ва айёният аҳамияти калон дошта омӯзиши он имкони ба ширкати фаъолонаи хонанда дар ҳаёти иҷтимоӣ мусоидат мекунад.

Тақозои замон аст, ки истифодаи компютер дар раванди таълим зарур буда, он ин равандро фаъол намуда, айёниятро дар дарс, сарфаи вақт дар баёни маводи зиёд, назорат дар муайянкунии сатҳи дониши хонандагон ва ғайраро таъмин менамояд. Истифодабарии компютер дар раванди таълиму тарбия ба афзалиятҳои зерин доро мебошад

-ичрои кофтукоби зуд (бо ёрии компютер маълумот ё маводи таълимии заруриро дар муддати кӯтоҳ ёфта истифода бурдан мумкин);

-барои ташкил ва сохтани маълумот имконияти фароҳам меоварад;

-моделронии интерактивӣ ва ғайра.

Бо ёрии истифодаи компютер дар хонанда имкони гузаронидани экспериментҳои зиёд, масалан аз математика, физика, биология ва ғайра ҳосил мегардад. Дар ин ҷо, кор бо моделҳои сеченакаи ҳисмҳо шуда метавонад ва ғайра.

Дар замони муосир баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, махсусан аз рӯи ихтисоси технологияи иттилоотӣ дар баробари дигар фанҳо, дар соҳаи маорифи ҷумҳурӣ яке аз проблемаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷода самтҳои зерин ҷиҳати рушди иттилоотию технологӣ дар соҳаи маориф муҳим мебошанд:

- рушди механизми идоракунии соҳаи маориф бо истифода имкониятҳои иттилоотӣ иборат аз маълумотҳои илмӣ-педагогӣ, маводҳои иттилоотӣ-методӣ, шабакаҳои ягонаи алоқа;

-рушди стратегия ва интихоби усулҳои таълим, тарбия, ва малакаю имкониятҳои ҳар шахс дар рафти таълим бо истифода технологияи нав;

-коркарди усули нави таълим дар асоси технологияи муосир, ки ба хонанда дар рушди нури зеҳнӣ, пайдо кардани малакаи мустақилона аз худ кардани мавзӯ, пеш бурдани фаъолияти тадқиқотӣ мусоидат мекунад;

-аз худ кардани шаклҳои гуногуни кори мустақилона дар коркарди иттилоот;

-сохтан ва истифода бурдани усулҳои нави тестӣ бо истифодаи технологияи компютерӣ, назорат ва баҳодиҳии шаффофи сатҳи донишомӯзии шунавандагон.

Дар соҳаи маориф ва илм, технологияи таълимӣ, аз ҷумла технологияи таҳсили низоми кредитӣ, ки алҳол аксар макотиби олии ҷумҳурӣ ба ин шакли таҳсил гузаштаанд, ба истифодаи технологияи иттилоотӣ ниёз доранд.

Дар давраи информатикунонии раванди таълим мактабҳои муосир ба мутахассисони таҷрибадор, ки аз технологияи муосир хуб истифода бурда метавонанд, эҳтиёҷ доранд. Аз ин рӯ, омӯзгорони фанни технологияи нав бояд истифодаи онро хуб аз худ намоянд ва дар раванди таълим, берун аз таълим ва дар ташкили корҳои тарбиявӣ фаъолона истифода баранд.

Як масъалаи муҳим дар ин самт ин баъди ба охир расидани дарс ҷалби хонанда ба омӯзиш ва истифодаи компютер бо мақсади самаранок гузаронидани вақти холигии ӯ мебошад.

Корҳои беруназсинфӣ ҳисми ҷудонашавандаи раванди таълиму тарбия ба ҳисоб рафта, яке аз шаклҳои ҷалби хонандагон дар вақти холӣ ба корҳои манфиатнок мебошанд.

Ин самти таълиму тарбия нисбат ба дигар самти фарогирии хонандагон мавқеи хосаи худро дорад, ки дар он фазои озоди таълим ҷой дошта имконият ба омӯзгор барои кори инфиродӣ бо хонандагон, ҳалли масъалаҳо ва омӯзиши иловагии мавзӯ, ҷудо кардани вақт барои иҷрои вазифаи хонагӣ ва ғайра вучуд дорад.

Корҳои беруназсинфӣ - ин имконият барои омӯхтани ҳислати хонандагон, муносибати хонандагон бо омӯзгор, мустаҳкам намудани алоқа байни аъзоёни гуруҳ ба ҳисоб меравад. Инчунин шакли озоди суҳбатҳо ба худидоракунии аз ҷониби хонандагон ва пайдо кардани

малакаи идора кардани гуруҳ имконият фароҳам меоварад ва ин раванд инчунин ба тарбияи хонандагон низ таъсири мусбат мерасонад.

Бо назардошти хусусиятҳои дар боло зикршуда дар назди омӯзгори фанни информатика дар ташкил ва гузаронидани корҳои беруназсинфӣ чунин вазифаҳо гузошта мешаванд:

- баланд бардоштани сифати корҳои беруназсинфӣ ва берун аз раванди таълим;
- васеъ гардонидани ҷаҳонбинӣ ва фаъолияти эҷодии хонандагон бо истифода аз шаклҳои гуногуни корҳои мустақил ва бозихҳои компютерӣ;
- қави гардонидани алоқаи фаннӣ дар ҳалли масъалаҳои таълимии байнифаннӣ;
- мустақкам кардани донишу малакаи хонандагон аз фанни информатика ва технологияи иттилоотӣ;

-пайдо намудани малакаи муоширати озод;

Мақсади асосии фаъолияти муассисаҳои таълимӣ берун аз таълим ва берун аз дарс чунинанд:

- омода намудани муассисаи таълимӣ барои ҳосил кардани фазои ягонаи иттилоотӣ;
- пайдо намудани маълумот оиди ҷомеаи кушоди иттилоотӣ;
- истифодаи компютер барои муошират. Омӯзиш ва кори эҷодӣ;
- мусоидат намудан барои рушди кори эҷодии хонандагон;
- дуруст истифода бурдани иттилоот;
- таҳлил ва баҳодиҳии натиҷаи кори анҷомдодашуда;
- мустақкам намудани хотира ва фикрронӣ;
- ҷоннок кардани таъсири ҳама намуди фаъолияти беруназсинфӣ;
- рушди базаи моддию техникаи соҳаи маълумоти умумии миёна;
- ташкили алоқаи зичи омӯзгорон, хонандагон ва волидайн дар самти истифодаи дурусти иттилоот;
- пайдо намудани имконият барои таъсиси захираҳои таълимӣ (сомонаҳои интернетии мактаб, настрия, гӯшаи синфӣ ва ғайра);
- истифодаи воситаҳои технологияи иттилоотӣ дар фаъолияти иҷтимоӣ ва тарбиявӣ;
- пайдо намудани малакаи хуби муошират;
- рушди ҳаматарафаи кӯдак;
- ташкили хуби фароғати кудакон ва ҷавонон.

Барои расидан ба ҳадафҳои номбурда чунин тавсияҳо дода мешаванд:

- гузаронидани суҳбатҳо оиди нақшабандии кор;
- дастрасӣ ба технологияи иттилоотӣ ва кӯмак барои истифодаи инҳо дар рафти таълим;
- рангоранг гардонидани машғулиятҳо бо истифодаи аёният (рӯзнама, маҷалла, видеонавор);
- ташкили истироҳати самаранокӣ хонандагон дар машғулиятҳои таҳассусӣ (клуби барномасозӣ, шохмот дар компютер ва ғ.х.);

Таҳлилҳо нишон дод, ки вазъи ташкили нуқтаҳои истифодаи компютер барои хонанда берун аз мактаб дар вилояти Хатлон беҳбудӣ талаб мекунад, масъалан, дар 25 шаҳру ноҳияи вилоят ҳамагӣ ин гуна ҷойҳои истифодаи компютер 20 то мебошад, аз ҷумла, дар шаҳри Қўрғонтеппа 7 то, дар Нораку Фархор 3 тои, дар ноҳияи Восеъ 2 то, дар ноҳияҳои Вахш, Данғара, Кубодиён, Шаҳритуз ва дар шаҳри Сарбанд 1 тои фаъолият дорад. Дар ин нуқтаҳо низ кор танҳо аз бозихҳои компютерӣ иборат аст. Дар дигар ноҳияҳо ягон маркази истифодабарии компютерӣ то ҳол таъсис наёфтааст. Ба назари мо, ба шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо зарур аст, ки фаъолияти ин гуна марказҳо бо ҳамҷоягии маорифу идораҳои дахлдор ба хонанда самаранок бошад, ҷиҳати ҳалли масъалаҳои дар боло зикр гардида мусоидат наояд.

Ҳамин тавр, дар доираи фаъолияти беруназдарсӣ ва таълим бо истифодаи технологияи махсуси иттилоотӣ ба нафъи хонандагон буда метавонад, агар

1. Таҷҳизот ва маводҳои технологияи иттилоотию иртиботӣ бояд бо шакли сода иваз карда шаванд, то ба рафти омӯзиши он таъсири манфӣ нарасонанд ва ба фаъолияти инфиродии хонандагон равона карда шуда бошанд.
2. Аз рӯи муҳтавои ва сохт таҷҳизоти иттилоотӣ иртиботӣ бо назардошти талаботи хонандагон тартиб дода шуда бошанд.
3. Малакаи дониши техникии хонандагон ба назар гирифта шуда бошад.
4. Интихоби тарзи истифодаи технология бояд бо назардошти талаботи хонандагон ба роҳ монда шавад.
5. Баъди анҷоми чорабиниҳо бояд дастовардҳои амалӣ назаррас бошанд.

АДАБИЁТ

1. Раҷабова Н.С., Сатторов А.Э. **Р**оҷеъ ба ҷалби хонандагон ба истифодабарии компютер дар вақти фориғаздарсӣ [Матн] / Раҷабова Н.С., Сатторов А.Э. // Маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзӯи “Проблемаҳои муносири илмҳои дақиқ ва таълими онҳо” бахшида ба 20 солагии Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 75-солаи доктори илмҳои педагогӣ, профессор Ҷ. Шарифов. (10-11 октябри соли 2014) Қурғонтеппа 2014. С 276-277
2. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. - Минск: Высшая, школа, 1998. - 431с.
3. Калечиц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися. - М.: Просвещение, 1980. - 87 с.
4. Леднев В. С., Кузнецов А.А., Бешенков С.А. О теоретических основах содержания обучения информатике в общеобразовательной школе // Информатика и образование. - 2000. - №2. - С.13-16.
5. Леднев В. С., Кузнецов А.А., Бешенков С.А. Состояние и перспективы развития курса информатики в общеобразовательной школе // Информатика и образование. - 1998. - № 3. - С.76-78.
6. Малев В.В., Малева А.А. Внеклассная работа по информатике: Учебно-методическое пособие для студентов физико-математического факультета. В 2-х ч. -ч.2. Методика внеклассной работы по информатике. Воронеж: ВГПУ, 2002.-128 с.